

MUSIQA IJROCHILIGI VA KOMPOZITORLIK FAOLIYATIDA IT VOSITALARI

Gadoyeva Muborak Jumaqulovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti Maktabgacha ta'lim metodikasi
kafedrası o'qituvchisi

Samiddinov Ozodbek Otabek o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti Maktabgacha ta'lim metodikasi
kafedrası Musiqa ta'limi yo`nalishi bitiruvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada musiqa ijrochiligi va kompozitorlik faoliyatida zamonaviy axborot texnologiyalarining o'rnini, ularning ta'lim jarayoni hamda ijodiy faoliyatdagi imkoniyatlari yoritilgan. Musiqa yaratish, nota yozish, audio yozuvlarni qayta ishlash, masofaviy hamkorlik va musiqiy mahsulotlarni ommalashtirishda qo'llanilayotgan raqamli vositalarning afzalliklari tahlil qilingan. Shuningdek, musiqa ta'limida IT vositalaridan foydalanishning pedagogik ahamiyati hamda istiqbolli yo'nalishlari bo'yicha ilmiy xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, musiqa ta'limi, musiqa ijrochiligi, kompozitorlik, raqamli texnologiyalar, nota muharrirlari, audio dasturlar, masofaviy ta'lim, innovatsion pedagogika.

Аннотация: В данной статье раскрывается роль современных информационных технологий в исполнительской и композиторской деятельности. Анализируются возможности цифровых средств при создании музыки, нотной записи, обработке аудиоматериалов, организации дистанционного сотрудничества и продвижении музыкальной продукции. Также рассматривается педагогическое значение использования ИТ-средств в

музыкальном образовании и определяются перспективные направления их применения.

Ключевые слова: информационные технологии, музыкальное образование, музыкальное исполнительство, композиторская деятельность, цифровые технологии, нотные редакторы, аудиопрограммы, дистанционное обучение, инновационная педагогика.

Abstract: This article examines the role of modern information technologies in musical performance and composition activities. The opportunities provided by digital tools in music creation, notation, audio processing, remote collaboration, and the promotion of musical products are analyzed. The pedagogical significance of using IT tools in music education and future directions for their application are also discussed.

Keywords: information technologies, music education, musical performance, composition, digital technologies, notation software, audio applications, distance learning, innovative pedagogy.

Kirish

Bugungi kunda dunyo miqyosida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi inson faoliyatining barcha sohalariga, jumladan, musiqa san'ati va musiqa ta'limi tizimiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi natijasida musiqani yaratish, ijro etish, qayta ishlash, saqlash va keng ommaga yetkazishning yangi imkoniyatlari vujudga keldi. Zamonaviy musiqa ta'limi esa nafaqat an'anaviy metodlarga, balki innovatsion texnologiyalar va raqamli vositalarga tayangan holda rivojlanmoqda. Ayniqsa, musiqa ijrochiligi va kompozitorlik faoliyatida IT vositalaridan foydalanish musiqachilar faoliyatining samaradorligini oshirish, ijodiy salohiyatni rivojlantirish hamda ta'lim jarayonini takomillashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Musiqa san'ati tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ilgari kompozitorlar musiqiy asarlarni qo'lda nota yozish orqali yaratgan, ijrochilar esa uzoq muddatli

mashg'ulotlar davomida ustoz-shogird an'analari asosida mahoratlarini oshirganlar. Bugungi kunda esa kompyuter texnologiyalari, maxsus dasturlar, internet platformalari va sun'iy intellekt elementlari bu jarayonlarni sezilarli darajada yengillashtirib, yangi bosqichga olib chiqmoqda. Shu sababli musiqa ijrochiligi va kompozitorlik faoliyatida axborot texnologiyalaridan foydalanishning nazariy hamda amaliy jihatlarini o'rganish dolzarb ilmiy muammolardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism

Zamonaviy axborot texnologiyalari musiqa ijrochilariga o'z mahoratini rivojlantirish, ijro sifatini nazorat qilish va mashg'ulotlarni samarali tashkil etish imkonini bermoqda. Audio va video yozuvlar yordamida ijro jarayonini qayta tahlil qilish, xatolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish mumkin. Shuningdek, metronom, tyuner va maxsus mobil ilovalar cholg'u asboblarida ijro etish aniqligini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, pandemiya davrida masofaviy ta'lim tizimining rivojlanishi videokonferensiya platformalari orqali musiqa mashg'ulotlarini olib borishning samarali shakllarini yuzaga keltirdi.

Musiqa ijrochiligida raqamli audio ish stansiyalari (Digital Audio Workstation – DAW) alohida ahamiyat kasb etadi. FL Studio, Cubase, Ableton Live, Logic Pro kabi dasturlar musiqiy materiallarni yozib olish, montaj qilish, tahrirlash va professional darajada tayyorlash imkoniyatini yaratadi. Ushbu dasturlar nafaqat professional musiqachilar, balki musiqa ta'limi yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar tomonidan ham keng qo'llanilmoqda. Natijada bo'lajak musiqa o'qituvchilari zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini egallab, o'z pedagogik faoliyatlarida ulardan samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Kompozitorlik faoliyatida ham IT vositalarining o'rni beqiyosdir. Agar ilgari nota yozish murakkab va ko'p vaqt talab qiladigan jarayon bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda Sibelius, Finale va MuseScore kabi nota muharrirlari yordamida qisqa vaqt ichida professional darajadagi partituralarni tayyorlash mumkin. Ushbu dasturlar notalarni avtomatik ijro etish, transpozitsiya qilish, orkestrrovka yaratish hamda

tayyor materiallarni elektron shaklda saqlash imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu esa kompozitorlarning ijodiy izlanishlarini yengillashtiradi va samaradorligini oshiradi. Musiqa ta'limi tizimida multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Audio yozuvlar, videolavhalar, interaktiv taqdimotlar va virtual cholg'ular yordamida darslarning ko'rgazmaliligi ta'minlanadi. O'quvchilar turli janrdagi asarlarni tinglash, ularni tahlil qilish hamda mashhur ijrochilar ijrosini kuzatish orqali musiqiy tafakkurini rivojlantiradilar. Shu bilan birga, elektron ta'lim resurslari o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Masofaviy ta'lim platformalari musiqa o'qitish amaliyotida yangi imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqda. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams kabi platformalar yordamida individual va guruh mashg'ulotlarini tashkil etish mumkin. O'qituvchilar elektron topshiriqlar, videodarslar va testlar orqali o'quvchilar bilimni nazorat qiladilar. Ayniqsa, geografik jihatdan uzoqda joylashgan hududlarda istiqomat qiluvchi o'quvchilar uchun masofaviy musiqa ta'limi muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalari ham musiqa sohasiga kirib kelmoqda. Sun'iy intellekt asosidagi dasturlar yangi melodiylar yaratish, garmonik tahlil qilish, musiqiy uslublarni modellashtirish hamda foydalanuvchilarga individual tavsiyalar berish imkoniyatiga ega. Biroq bu texnologiyalar insonning ijodiy tafakkurini to'liq almashtira olmaydi. Aksincha, ular kompozitor va ijrochilar uchun yordamchi vosita sifatida xizmat qilib, ijodiy jarayonni yanada samarali tashkil etishga ko'maklashadi.

Shuningdek, axborot texnologiyalaridan foydalanish musiqiy mahsulotlarni ommalashtirish jarayonida ham katta ahamiyatga ega. Internet tarmoqlari va ijtimoiy platformalar orqali ijrochilar o'z ijod namunalarini keng auditoriyaga taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa yosh iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash, milliy musiqa merosini targ'ib etish hamda xalqaro madaniy aloqalarni rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy axborot texnologiyalari musiqa ijrochiligi va kompozitorlik faoliyatining ajralmas tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. IT vositalari musiqiy asarlarni yaratish, tahrirlash, ijro etish va ta'lim jarayonini tashkil etishda keng imkoniyatlar yaratadi. Ular o'quvchilarning musiqiy savodxonligini, ijodiy faolligini va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, bo'lajak musiqa o'qituvchilarining axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha kompetensiyalarini rivojlantirish, ta'lim muassasalarini zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlash hamda milliy musiqa merosini raqamli muhitda targ'ib etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Axborot texnologiyalaridan oqilona va samarali foydalanish kelajakda raqobatbardosh, kreativ va zamonaviy musiqachilarni tayyorlashning muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi Farmoni.
- 3.O'zbekiston Respublikasining "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2003.
- 4.Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования. – Москва: Академия, 2013.
- 5.Петрушин В.И. Музыкальная психология. – Москва: Академический проект, 2008.
- 6.Bauer W.I. Music Learning Today: Digital Pedagogy for Creating, Performing, and Responding to Music. – New York: Oxford University Press, 2020.
- 7.Swanwick K. Teaching Music Musically. – London: Routledge, 2016.
- 8.Ismailov T. Musiqa ta'limida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning pedagogik asoslari // Pedagogik mahorat. – 2023. – №2. – B. 78–84.

9. Karimov Sh. Musiqa ta'limini raqamlashtirishning dolzarb masalalari // Ta'lim va innovatsiya. – 2024. – №1. – B. 56–62.